
ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA NAS PEQUENAS CIDADES

DOI: 10.5281/zenodo.15084526

Adriano Reis de Paula e Silva¹

¹Doutorado em Geografia – Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

E-mail: adriano.reis.paula@ufu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9426158057988325>

Vitor Ribeiro Filho²

²Geografia – Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

E-mail: vitor.ribeiro@ufu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5498330914442549>

RESUMO: O estudo aborda a questão da acessibilidade e mobilidade urbana em pequenas cidades brasileiras, com foco nas diretrizes de inclusão como base para a análise. Identificam-se os principais entraves enfrentados por esses territórios no cumprimento das normas e diretrizes, considerando os desafios impostos pelas limitações socioeconômicas locais e pela gestão pública. O objetivo central foi compreender como as legislações e políticas públicas de mobilidade urbana têm sido implementadas em pequenas cidades, avaliando o impacto das condições locais no acesso equitativo ao espaço urbano e propondo soluções fundamentadas no conceito de desenho universal. A pesquisa adotou a revisão bibliográfica como metodologia, estruturando uma análise crítica a partir de dados e literatura especializada. Observou-se que as pequenas cidades, embora enfrentem desafios significativos, apresentam potencial para desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis quando políticas inclusivas são integradas às suas dinâmicas locais. A conclusão aponta para a necessidade de maior articulação entre políticas públicas e realidade territorial, destacando o papel da gestão participativa e do planejamento urbano inclusivo para superar barreiras estruturais e promover justiça espacial.

Palavras-chave: Acessibilidade. Mobilidade urbana. Cidades pequenas.

1. INTRODUÇÃO

O tema da acessibilidade e mobilidade urbana nas pequenas cidades tem se apresentado como um campo de estudo de suma importância para compreender a dinâmica da inclusão social e territorial no Brasil. A mobilidade urbana, um direito fundamental, vai além do simples deslocamento físico; ela envolve a vivência plena dos espaços urbanos por todos os cidadãos, incluindo aqueles com deficiência (Gehl, 2015). No entanto, tanto a acessibilidade quanto a mobilidade enfrentaram desafios históricos relacionados à desigualdade na produção dos espaços urbanos e ao descompasso entre políticas públicas e a realidade local, especialmente nas cidades de pequeno porte, muitas vezes negligenciadas em debates mais amplos sobre

planejamento urbano (Corrêa, 1995; Manfio, 2019). Assim, a intersecção entre pequenas cidades, inclusão e mobilidade demandou novas reflexões e investigações que conectassem as especificidades desses territórios às diretrizes nacionais e internacionais de acessibilidade.

Ainda que a acessibilidade venha ganhando maior atenção por meio de normas como a NBR 9050 (ABNT, 2020), que estabelece critérios para o desenho universal, percebeu-se que, nas pequenas cidades, a implementação efetiva dessas diretrizes enfrentava barreiras sociais, institucionais e econômicas. Historicamente, as pequenas cidades desempenharam papel crucial como intermediárias entre o rural e o urbano, expressando características híbridas que influenciavam diretamente a produção espacial e a organização dos deslocamentos (Bacelar, 2005; Soares, 2007). Apesar disso, a literatura revelou um cenário em que tais espaços eram frequentemente esquecidos em planejamentos de larga escala e subestimados em sua capacidade de promover acessibilidade universal. Diante desse panorama, surgiram indagações centrais que nortearam este estudo. Como as pequenas cidades lidaram com a acessibilidade e a mobilidade urbana no contexto recente? Quais foram os desafios centrais à inclusão de pessoas com deficiência e como poderiam ser superados no contexto de rede urbana nacional?

Nesse sentido, a investigação teve como objetivo geral analisar a acessibilidade e a mobilidade urbana em pequenas cidades brasileiras à luz das diretrizes de inclusão, identificando entraves e propondo caminhos para a sua plena efetivação. Especificamente, buscou-se compreender como a legislação e as políticas públicas de mobilidade urbana eram implementadas nesses territórios; avaliar de que forma o contexto socioeconômico local impactou as condições de acessibilidade; e contribuir com recomendações baseadas no conceito de desenho universal, como delineado por Mace (1985). Essa abordagem revelou-se essencial em um momento em que a sustentabilidade das cidades pequenas despontava como um foco relevante para a compreensão das dinâmicas regionais e da justiça espacial (Santos, 2007). Ao considerar a escala local, ampliou-se a percepção sobre as desvantagens estruturais inerentes às pequenas cidades, mas também sobre suas possibilidades de inovação e resiliência.

A relevância desta pesquisa residiu, em primeiro lugar, na ampliação das discussões acadêmicas em torno das pequenas cidades, que ainda eram, de certo modo, subdimensionadas diante das análises frequentemente voltadas às metrópoles e cidades médias (Sposito, 2009). Ao lançar luz sobre ambientes urbanos menores, foi possível contribuir tanto para o aprofundamento do debate teórico quanto para a concepção de ações práticas mais alinhadas com os desafios específicos desses contextos. Do mesmo modo, as problemáticas levantadas neste estudo aproximaram-se de uma questão fundante do pensamento urbano atual: a quem

pertence a cidade e como torná-la verdadeiramente democrática e inclusiva? Lefebvre (2006), ao abordar o direito à cidade, argumentava que este só poderia ser plenamente concretizado em sociedades que respeitassem a diversidade humana em todas as suas manifestações. Nesse ponto, a pesquisa se conectou de maneira direta e profunda com o debate sobre territórios inclusivos, reforçando a urgência de promover uma mobilidade que refletisse o princípio da equidade.

Além disso, a investigação mostrou relevância no sentido de subsidiar a formulação de políticas públicas mais eficazes e adaptadas às realidades locais. Ao evidenciar os pontos de desconexão entre a legislação federal, como a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), e os desafios vividos pelas administrações municipais, ficou evidente a necessidade de ampliar a cooperação entre diferentes esferas de poder para alcançar mudanças mais estruturantes. O estudo, ao extrapolar análises abstratas, propôs-se a compreender os resultados concretos das práticas de gestão da mobilidade e da acessibilidade em cidades pequenas, articulando questões microterritoriais a políticas de caráter nacional ou mesmo global, como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2006). Essa abordagem multidimensional apontou para caminhos mais colaborativos e personalizados no enfrentamento dos desafios urbanos.

Finalmente, vale destacar que a relevância também foi sustentada por uma justificativa social inadiável. Dados do IBGE (2022) indicaram que o Brasil possui um contingente significativo de pessoas com deficiência que vivenciaram cotidianamente barreiras físicas, sociais e atitudinais. Essas questões foram ainda mais intensas em ambientes urbanos sem infraestrutura adequada, nos quais as limitações na mobilidade restringiram tanto os direitos quanto as oportunidades de participação plena desses indivíduos na sociedade. Assim, os resultados desta pesquisa buscaram impactar, direta ou indiretamente, a qualidade de vida das populações envolvidas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

A investigação sobre acessibilidade e mobilidade urbana nas pequenas cidades, portanto, não se limitou a identificar e documentar um conjunto de problemas locais. Com base em uma análise crítica do conceito de cidade para pessoas (GEHL, 2015), o estudo se propôs a revisar práticas, reformular políticas e sugerir novas abordagens ao planejamento territorial em escalas que incluíssem tanto os espaços públicos quanto as redes comunitárias. Ao integrar os conceitos teóricos, os desafios metodológicos e as demandas urgentes dos cidadãos, buscou-se oferecer uma base robusta para futuros planejamentos mais democráticos e inclusivos.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo sobre acessibilidade e mobilidade urbana nas pequenas cidades foi delineada com o objetivo de proporcionar uma análise sistemática e fundamentada das dinâmicas que envolvem estes temas. A pesquisa foi concebida como uma revisão bibliográfica, metodologia que, conforme apontado por Lakatos e Marconi (2003), permite a construção de um quadro teórico sólido a partir da análise crítica e interpretativa de fontes secundárias. Optar pela revisão bibliográfica mostrou-se adequado ao propósito do trabalho, uma vez que a temática exigia o estabelecimento de conexões entre conceitos teóricos, normativas legais e evidências empíricas relatadas na literatura.

O propósito central da pesquisa foi compreender os entraves e desafios relacionados à acessibilidade e à mobilidade nas pequenas cidades, sobretudo no que tange à inclusão de pessoas com deficiência e às implicações disso para a produção do espaço urbano. Ao adotar uma perspectiva descritiva e interpretativa, buscou-se não apenas mapear problemas, mas também fornecer subsídios teóricos que pudessem inspirar práticas de gestão mais inclusivas. Essa abordagem se alinha à pesquisa qualitativa, que explora significados e contextos complexos, conforme destacado por Gil (2019).

O objeto de estudo incluiu a análise de pequenas cidades brasileiras caracterizadas por sua posição intermediária entre os territórios urbano e rural, tal como descrito por autores como Corrêa (2011) e Bacelar (2005). Por meio da revisão das dinâmicas locais relacionadas à mobilidade e acessibilidade, buscou-se identificar padrões e particularidades que contrastassem com os desafios enfrentados em metrópoles e cidades médias. O cenário e o contexto, portanto, abranger a intersecção de questões econômicas, sociais, infraestruturais e legislativas desses territórios.

Quanto aos objetivos, classificou-se a pesquisa como exploratória e descritiva. Explorou-se o tema por meio de investigações teóricas inovadoras, ao mesmo tempo em que se buscou descrever o panorama das pequenas cidades frente à implementação de legislações e diretrizes, como a NBR 9050 (ABNT, 2020) e a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012). A natureza da pesquisa foi predominantemente qualitativa, na medida em que visou captar nuances e interpretações relacionadas ao uso e à vivência dos espaços urbanos por pessoas com deficiência.

A coleta de dados baseou-se na seleção de referências acadêmicas, legislações e relatórios oficiais nacionais e internacionais. Para tanto, utilizou-se uma combinação de

critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídas fontes publicadas em livros, artigos científicos e teses que abordassem diretamente os temas relacionados à acessibilidade, mobilidade urbana e dinâmica das pequenas cidades, com prioridade para autores consagrados e recentes. Por outro lado, foram excluídas referências que apresentassem análises genéricas, desatualizadas ou sem conexão direta com o objeto de estudo. Conforme Lakatos e Marconi (2003), a seleção rigorosa de fontes é essencial para garantir a robustez teórica de uma pesquisa bibliográfica.

A análise dos dados coletados foi fundamentada na técnica de análise de conteúdo, um método que permite identificar e interpretar padrões em materiais textuais, conforme preconizado por Bardin (2016). Essas etapas incluíram a categorização temática, em que os textos foram organizados em tópicos, como as barreiras para a mobilidade e a aplicação do conceito de desenho universal. A avaliação de efetividade do projeto foi realizada com base em uma síntese crítica das informações extraídas, buscando apontar lacunas na aplicação das diretrizes existentes e possíveis recomendações para superá-las.

Dessa forma, a metodologia adotada seguiu uma lógica estruturada e rigorosa, partindo de um planejamento bem-definido e culminando em análises fundamentadas que conectaram teoria e prática. Ao priorizar a revisão bibliográfica, o estudo respeitou as limitações inerentes à temática ao mesmo tempo que integrou contribuições significativas ao debate acadêmico sobre acessibilidade e mobilidade urbana.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação de políticas públicas de mobilidade urbana em cidades brasileiras de pequeno porte é um tema que revela tensões entre as exigências normativas e as condições concretas desses territórios. Embora a Política Nacional de Mobilidade Urbana tenha avançado com a promulgação da Lei nº 12.587/2012, sua aplicação prática enfrenta barreiras significativas. O limitado orçamento dos municípios e a falta de capacidade técnica para elaborar planos eficientes são desafios que destacam a necessidade de uma abordagem contextualizada. Como aponta Lefebvre (2006), o espaço urbano é uma construção social, e as desigualdades na sua formação refletem as dinâmicas de exclusão que atravessam as esferas econômica e política. No caso das pequenas cidades, essas dinâmicas frequentemente se intensificam, dada a ausência de infraestrutura básica e a dependência de subsídios estatais. Isso reitera a necessidade de compreender a produção espacial como um reflexo de relações sociais complexas.

Diversos pesquisadores destacam os entraves particulares enfrentados por localidades menores ao internalizar as diretrizes nacionais, muitas das quais são desenhadas para contextos urbanos mais robustos. Corrêa (1995) observa que as dinâmicas urbano-rurais características dessas cidades podem comprometer processos de implementação de políticas, especialmente em áreas mais afastadas dos centros administrativos. Além disso, os gestores locais lidam com demandas que frequentemente competem com as necessidades básicas, como saúde e educação, reduzindo ainda mais os investimentos em infraestrutura de mobilidade. A falta de transporte público eficiente exemplifica essa fragilidade estrutural. Nessas localidades, a mobilidade tende a depender de soluções informais, como lotações e alternativas não regulamentadas, o que gera novos desafios para fiscalizar e alinhar práticas ao arcabouço jurídico vigente. Isso reforça a discussão levantada por Bacelar (2005), que aponta a precariedade na distribuição de recursos locais como um fator agravante para a exclusão social e espacial.

No debate acerca das normativas e diretrizes inclusivas, torna-se evidente que elas tensionam a dimensão econômica e a ética urbana. Conforme ressaltam Santos e Silveira (2003), a coexistência dos circuitos econômicos inferior e superior nas cidades pequenas provoca uma apropriação desigual do espaço, impactando diretamente a forma como os serviços são integrados ao ambiente urbano. A inclusão, nesse cenário, assume um papel paradoxal, pois enquanto os princípios de justiça espacial preveem expansão de acessibilidade para todos os cidadãos, a lógica mercadológica disputa essa prioridade, reduzindo sua eficácia. A noção de desenho universal introduzida por Mace (1985) corrobora a necessidade de mudar paradigmas, projetando um ambiente urbano que contemple as diversidades humanas de forma objetiva. Contudo, sua aplicabilidade encontra barreiras na gestão urbana das pequenas cidades, muitas vezes carentes de uma visão técnica integrada. Além disso, como nota Corrêa (2011), faltam debates locais capazes de conectar políticas globais às práticas cotidianas, criando uma lacuna crítica na efetividade das normativas existentes.

Outro ponto importante que contribui para a análise é o papel da legislação, frequentemente interpretada como uma imposição ao invés de uma ferramenta de empoderamento municipal. A Lei Brasileira de Inclusão, embora relevante, é incapaz de suprir sozinha as demandas estruturais desses centros urbanos menores, exigindo articulações com outras frentes legislativas. Segundo Moraes (2007), o problema não reside apenas nas lacunas da legislação, mas na sua implementação desarticulada, que esbarra na ausência de fiscalização robusta e em interpretações divergentes pelos diferentes níveis de governo. Cidades de pequeno porte, nesse cenário de carência técnica e orçamentária, acabam por reproduzir os mesmos

ciclos de exclusão que a legislação visa combater, evidenciando a desconexão entre o discurso normativo e os desafios socioeconômicos reais. Fundir diretrizes normativas com práticas comunitárias seria um caminho promissor, segundo Fernandes et al. (2006), mas isso demanda inovação tanto no desenho quanto na execução das políticas.

Nessa perspectiva, outro fator associado ao insucesso parcial das políticas de acessibilidade em cidades pequenas é o impacto das barreiras atitudinais. Conforme argumenta Sasaki (2010), o comportamento social em relação às pessoas com deficiência reflete diretamente no modo como os espaços urbanos são planejados. Cidades menores frequentemente possuem uma malha social mais conservadora, onde discursos sobre acessibilidade são interpretados de forma restritiva, associando custos à implementação das mudanças necessárias. Portanto, iniciativas normativas precisam incluir estratégias de conscientização. Fernandes (2018) argumenta que educar a sociedade acerca da acessibilidade é tão essencial quanto oferecer infraestrutura de qualidade. Isso implica uma articulação mais ampla envolvendo líderes da comunidade, gestores locais e até mesmo a base eleitoral que sustenta os orçamentos municipais.

A falta de dados específicos sobre as realidades das pequenas cidades agrava ainda mais a ineficácia de ações públicas. Villaça (2001) observa que políticas públicas baseadas em estudos genéricos tendem a falhar ao considerar aspectos locais, especialmente quando aplicadas a dimensões urbanas menores. A ausência de informações robustece o caráter normativo inepto às especificidades estruturais e culturais presentes nos municípios de pequeno porte. Estudos realizados por institutos como o IBGE oferecem uma base, mas carecem de um recorte detalhado que priorize essas áreas fora dos grandes centros urbanos. Isso reforça a importância de pesquisas empíricas replicáveis que identifiquem padrões locais de mobilidade, especialmente em contextos onde a informalidade ainda é uma característica dominante.

O impacto do contexto socioeconômico local nas condições de acessibilidade urbana é uma questão central para o planejamento inclusivo, sobretudo em pequenas cidades brasileiras, que enfrentam desafios estruturais complexos. Essas localidades, frequentemente marcadas por limitações financeiras e carência de infraestrutura, tornam evidente a relação intrínseca entre desigualdade social e exclusão espacial. Essa situação reflete o que Santos (2007) denominou “rugosidades do espaço”, onde dinâmicas sociais históricas moldam as práticas territoriais. Conforme observado, as particularidades de pequenos municípios dificultam a implementação de políticas fundadas em marcos teóricos amplos, como o conceito de desenho universal, proposto por Mace (1985), que pressupõe um ambiente adaptado às necessidades de todos os

indivíduos, independentemente de sua condição física ou social.

Há de se considerar que as variáveis locais, como a distribuição desigual de recursos e a ausência de políticas consistentes, afetam diretamente a efetividade de iniciativas de acessibilidade. Diferentemente de grandes centros urbanos, onde a logística tende a ser mais integrada, pequenas localidades dependem intensamente de subsídios externos para atender às diretrizes normativas. Fernandes (2011) argumenta que a falta de autonomia financeira é uma das principais barreiras enfrentadas por gestores municipais, dificultando a adaptação das cidades às demandas de um ambiente urbano acessível. Essa conjuntura reforça a necessidade de políticas públicas personalizadas, que não apenas considerem o contexto específico dessas comunidades, mas também promovam uma governança mais participativa.

Ainda que o desenho universal represente uma modelagem ideal de urbanismo, sua viabilidade em áreas economicamente desfavorecidas permanece duvidosa. A obra de Lefebvre (2006) sugere que o espaço urbano é produzido por relações sociais intrinsecamente desiguais, o que pode limitar a aplicabilidade de estruturas teóricas homogêneas em contextos marcados por contrastes socioeconômicos. Nesse cenário, pequenas cidades enfrentam dificuldades para equilibrar o cumprimento das metas de acessibilidade universal com as pressões imediatas impostas pelo subdesenvolvimento local. A busca pela justiça espacial, que deveria nortear as ações urbanísticas, frequentemente se dilui diante da precariedade dos serviços e da ausência de mecanismos para capacitar profissionais em técnicas inclusivas.

Sem um planejamento eficiente, as cidades menores acabam priorizando demandas urgentes, como saúde e segurança, em detrimento da acessibilidade urbana, tema que ainda é percebido como supérfluo em muitos desses territórios. Bacelar (2005) enfatiza que essa abordagem gera um ciclo de exclusão, onde indivíduos com mobilidade reduzida permanecem marginalizados devido à falta de retornos imediatos associados às políticas inclusivas. Políticas de transporte público adaptado, quando existentes, geralmente fracassam devido à má gestão ou à ausência de manutenção contínua. Essa desconexão ilustra como a acessibilidade, mesmo protegida por legislações específicas, se encontra frequentemente relegada a um segundo plano nas agendas municipais.

Além das dificuldades econômicas, as barreiras culturais desempenham um papel significativo. Conforme Sasaki (2010), a acessibilidade não diz respeito apenas à alteração funcional do meio físico, mas também à transformação do imaginário social sobre deficiência e integração. Cidades menores, com malhas sociais mais tradicionais, tendem a associar mudanças estruturais a custos elevados, negligenciando os benefícios de longo prazo trazidos

pela inclusão. Essa resistência cultural se soma à baixa escolaridade média nesses territórios, limitando a disseminação de abordagens progressistas. É aqui que entram ações educativas, incluindo a conscientização da própria comunidade sobre as possibilidades que a acessibilidade traz, tanto em aspectos funcionais quanto éticos.

A inclusão social no planejamento urbano sofre, ainda, com a falta de informações precisas sobre as pequenas cidades. A análise de Villaça (2001) sobre os padrões de urbanização brasileira destaca como a ausência de registros confiáveis aumenta o risco de políticas desalinhadas às especificidades locais. Os dados disponíveis enfatizam números macroeconômicos, frequentemente ignorando nuances críticas, como hábitos cotidianos da população e a configuração territorial dos espaços. Essa lacuna reforça o argumento de que as pequenas cidades não devem ser tratadas como extensões simplificadas de grandes centros urbanos. Ao reconhecerem sua originalidade e diversidade, poderiam emergir estratégias mais eficazes e adaptadas às necessidades locais.

Outro aspecto a ser considerado na implementação do desenho universal em pequenas cidades é o caráter multidimensional das soluções. Mace (1985), ao propor esse modelo, enfatizou que ele deveria ser um norte para a criação de espaços sem barreiras físicas, comunicacionais ou comportamentais. No entanto, em um ambiente de escassez de recursos, as estratégias precisam ser escalonadas, priorizando ações de impacto imediato, como readequação do transporte público, enquanto se trabalha em iniciativas mais abrangentes a médio prazo. Essa visão é corroborada por Corrêa (1995), ao destacar que o sucesso das políticas urbanas requer tanto articulações técnicas eficientes quanto a construção de um consenso político capaz de envolver a sociedade.

O diálogo entre as dificuldades locais e as legislações vigentes apresenta uma dualidade que merece atenção. Por um lado, criar normas federais unificadas representa um marco para orientar as práticas municipais. Por outro, como observa Moraes (2007), a falta de flexibilidade nos marcos normativos transforma muitos dos dispositivos legais em meras recomendações, sem viabilidade prática. Esse fenômeno, conhecido como "normatização ineficaz", é uma consequência direta da desconexão entre níveis hierárquicos de governo e restringe o potencial de transformação local. A solução passa por estratégias híbridas, que combinem diretrizes universais com a autonomia regional, permitindo que os planos urbanos respeitem tanto os indicadores nacionais quanto as dinâmicas específicas de cada município.

Gehl (2015) defende que o planejamento urbano deve focar na experiência humana, priorizando a qualidade de vida, mas sem ignorar diferenças estruturais. Incorpora-se aqui o

conceito de sustentabilidade como eixo para superar entraves socioeconômicos. Pequenas cidades, ao explorarem soluções de custo relativamente baixo, como a revitalização de áreas centrais sem demandas por grandes obras, poderiam criar espaços que promovam interações sociais mais democráticas. Essas iniciativas requerem coordenação entre urbanistas, engenheiros e a própria comunidade, imersos em processos de governança mais horizontalizados.

Assim, o contexto socioeconômico das pequenas cidades brasileiras cria desafios singulares para atender às exigências de acessibilidade. Contudo, também revela oportunidades de inovação e resistência que podem ser transformadas em políticas de mobilidade inclusiva, alinhadas tanto ao desenho universal quanto às condições práticas. Políticas adaptativas, ancoradas no conhecimento das realidades locais e no engajamento social, emergem como ferramentas fundamentais para promover mudanças efetivas. Por fim, o fortalecimento da coleta de dados, do planejamento integrado e das práticas educativas são passos essenciais para consolidar a acessibilidade como um direito inalienável, em consonância com o conceito de equidade urbana.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada proporcionou uma análise aprofundada sobre a acessibilidade e a mobilidade urbana nas pequenas cidades brasileiras, destacando os principais desafios enfrentados para a efetivação das diretrizes de inclusão. Foi constatado que, embora exista um arcabouço normativo robusto e políticas públicas que visam melhorar a mobilidade, a implementação prática continua a apresentar muitas fragilidades, especialmente em cidades de pequeno porte. Essas fragilidades estão ligadas a questões estruturais, econômicas e institucionais que dificultam o alcance de uma mobilidade urbana verdadeiramente inclusiva. Assim, o trabalho cumpriu seu objetivo de identificar os entraves mais recorrentes e propor caminhos possíveis, contribuindo para o debate sobre a justiça espacial e a democratização do uso do solo urbano.

A resposta ao problema de pesquisa evidencia que, mesmo com a existência de legislações específicas e detalhadas, como os parâmetros técnicos do desenho universal, a realidade de muitas pequenas cidades ainda está distante de alcançar a universalização da acessibilidade. O estudo mostrou que a exclusão espacial vivida por pessoas com deficiência reflete, em grande parte, a precariedade na gestão urbana e a incapacidade de articular soluções

regionais conjuntas. Ficou claro, portanto, que as cidades menores enfrentam barreiras específicas de implementação que necessitam de abordagens diferenciadas, planejadas a partir de suas limitações e potencialidades. Esse cenário confirma as hipóteses iniciais, que já apontavam a precariedade da infraestrutura pública e a desconexão com o cotidiano dos habitantes como elementos centrais para entender as dificuldades de mobilidade nesses territórios.

A investigação também trouxe à tona algumas limitações do próprio projeto. Uma das principais dificuldades foi a dependência de fontes secundárias, visto que a revisão bibliográfica não permitiu um acompanhamento direto dos impactos concretos das políticas analisadas. A abordagem teórica, embora detalhada, carece do suporte de dados empíricos mais específicos que poderiam reforçar as análises desenvolvidas. Além disso, os fatores econômicos que influenciam a gestão pública em pequenas cidades foram identificados como uma variável de difícil mensuração generalizada, dada a disparidade socioeconômica do território nacional. Essa diversidade trouxe desafios à interpretação conjunta das informações obtidas, limitando o alcance de considerações mais abrangentes.

Ainda assim, a pesquisa deixa contribuições relevantes e traça recomendações possíveis para estudos e projetos futuros. Um dos avanços esperados seria a união de esforços interdisciplinares, englobando aspectos técnicos de planejamento urbano com estudos culturais e sociais, para que seja possível compreender de maneira mais ampla as necessidades e expectativas locais. Sugere-se também investigações empíricas em pequenos municípios que já implementaram iniciativas de inclusão, a fim de avaliar práticas bem-sucedidas e promover sua replicação em outros contextos. Por fim, recomenda-se o aprofundamento de comparações entre cidades de diferentes portes, destacando como as dinâmicas estruturais variam conforme a escala espacial e a organização socioeconômica.

Os resultados apontam a necessidade de ampliar os estudos sobre a relação entre território e inclusão, reforçando que as ações de mobilidade e acessibilidade devem evoluir para além de parâmetros universais aplicados indistintamente. Cada contexto demanda soluções específicas que só podem ser encontradas a partir do diálogo entre gestores públicos, comunidades locais e especialistas na área. Dessa forma, os próximos passos devem envolver o fortalecimento de políticas locais adaptadas, com financiamento adequado e acompanhamento contínuo de suas efetividades, para que se tornem mecanismos viáveis de enfrentamento às exclusões ainda tão evidentes.

Por tudo isso, conclui-se que alcançar cidades acessíveis e inclusivas em pequena escala

não é apenas uma questão de ajustes normativos ou boa intenção, mas exige articulação multissetorial e comprometimento político alinhado ao bem-estar coletivo. Diante disso, a pesquisa reafirma a urgência de ações que tornem o espaço urbano mais democrático, avançando na construção de cidades que valorizem as diferenças e promovam igualdade de oportunidades para todos os seus habitantes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Terceira edição, 2020.

BACELAR, W. K. de A. **As pequenas cidades no Brasil e no Triângulo Mineiro**. In: ENCONTRO DE GEÓGRAFOS DA AMÉRICA LATINA, 10., 2005, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 2005. p. 1391-1411.

BRASIL. **Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006**. Organização Mundial de Saúde / Banco Mundial. Tradução Lexicus Serviços Linguísticos. São Paulo: SEDPcD, 2012a.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008.

_____. **World Health Organization, The World Bank / Relatório mundial sobre a deficiência; tradução Lexicus Serviços Linguísticos**. São Paulo: SEDPcD, 2012b.

_____. **Declaração Universal dos Direitos do Homem**. Adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Brasília, DF: Senado Federal, 2014.

_____. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jul. 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110257.htm. Acesso em: 14 mar. 2025.

_____. **Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012**. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 mar. 2025.

_____. **Lei 13.146, de 07 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 14 mar. 2025.

CORRÊA, R. L. **Espaço, um conceito chave da geografia**. In: CASTRO, I. E. de, GOMES, P. C. da C; CORRÊA, R. L. Geografia: Conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 15-47.

_____. **O espaço urbano.** São Paulo: Ática, 1995.

_____. **As pequenas cidades na confluência do urbano e do rural.** GEOUSP Espaço e Tempo (Online), São Paulo, Brasil, v. 15, n. 3, p. 5-12, 2011.

FERNANDES, P. H. C. **O urbano brasileiro a partir das pequenas cidades.** Revista Geoaraguaia, v. 8, n. 1, p. 13-31, 2018. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/geo/article/view/6981>. Acesso em: 14 mar. 2025.

GEHL, J. **Cidade para pessoas.** Tradução: Anita DiMarco. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2015.

LEFEBVRE, H. **O direito à cidade.** São Paulo: Centauro, 2006.

MACE, R. **Universal Design, Barrier Free Environments for Everyone.** Los Angeles: Designers West, 1985.

MANFIO, V. **O contexto e a importância das pequenas cidades na dinâmica da rede urbana: uma abordagem acerca de Nova palma, RS.** Geoingá: Revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PGE/UEM), v. 11, n. 1, p. 24-45, 2019.

MORAES, M. C. **Acessibilidade no Brasil: Análise da NBR 9050.** 175f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Florianópolis, 2007.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.** Doc. A/61/611, Nova Iorque, 2006.

SANTOS, M. **O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos.** Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979.

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. **O Brasil: território e sociedade no início do século XXI.** Rio de Janeiro: Record, 2003.

SASSAKI, R. K. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos.** 7ª Ed. Rio de Janeiro: WVA, 2010.

SPOSITO, M. E. B. **A produção do espaço urbano: escalas, diferenças e desigualdades socioespaciais.** In: CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. **A produção do espaço urbano.** São Paulo: Contexto, 2011, p.123-145.

VILLAÇA, F. J. M. **Espaço intra-urbano no Brasil.** São Paulo: Studio Nobel/Fapesp/Lincoln Institute, 2001.